

**POLICY
PRACTICE**

**SOCIAL
WORKERS
FOR
SOCIAL
JUSTICE**

SWITZERLAND (FRENCH) VERSION

Version 0.5.9,
31 July 2023

International Policy Practice Questionnaire

Tobias Kindler

Eastern Switzerland University of Applied Sciences
School of Social Work, Institute of Social Work and Social Spaces
tobias.kindler@ost.ch

Miriam Burzlaff

Neubrandenburg University of Applied Sciences
Department of Social Work and Education
burzlaff@hs-nb.de

Talia Meital Schwartz-Tayri

Ben-Gurion University of the Negev
AI for SW Lab, the Spitzer Department of Social Work
talamst@bgu.ac.il

Citation Recommendation

Kindler, T., Burzlaff, M., & Schwartz-Tayri, T. M. (2023).
International Policy Practice Questionnaire.
Switzerland (French) Version 0.5.9. 31 July 2023.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207279>

PAGE D'INTRODUCTION ET CONSENTEMENT

Bonjour et bienvenue ! Cette enquête aborde votre activité professionnelle en tant que professionnel·le du travail social – nous entendons par là autant votre travail avec des particuliers et des groupes que votre engagement en vue de faire changer la société. Nous vous poserons donc des questions sur votre parcours professionnel, vos études et votre situation de travail ainsi que sur votre réseau professionnel. L'étude a été approuvée par les responsables de la protection des données de la HES OST, de la HES Neubrandenburg et par la commission éthique de la Ben-Gurion Université.

Il n'y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses dans ce questionnaire, ce sont vos évaluations et expériences personnelles qui nous intéressent. La participation à l'enquête est volontaire et demande environ 20 minutes. Votre participation est complètement anonyme. Pour cela, veuillez à n'indiquer aucun nom ou coordonnée personnalisée dans les champs de texte libre.

Nous vous remercions chaleureusement pour le temps que vous consacrez à ce sondage. Par votre participation, vous apportez une contribution importante à la professionnalisation du travail social. À l'issue du sondage, vous aurez la possibilité de remporter l'un des dix bons pour des livres d'une valeur de 50 francs chacun. Avec nos meilleures salutations,

Tobias Kindler

Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST)
tobias.kindler@ost.ch

Prof. Dr. Miriam Burzlaff

Neubrandenburg University of Applied Sciences

Dr. Talia Meital Schwartz-Tayri

Ben-Gurion University of the Negev

En répondant « oui » à la question suivante, vous acceptez de participer à cette étude.

- Oui, j'ai lu et compris les informations ci-dessus et je souhaite participer à cette étude.
- Non, je ne souhaite pas participer à cette étude.

1 PARCOURS PROFESSIONNEL

Le sondage est divisé en dix parties. Dans la première partie, nous aimerions en savoir plus sur votre parcours professionnel et votre situation professionnelle actuelle.

1.1 Activité professionnelle 1

Quelle catégorie décrit le mieux votre activité professionnelle actuelle ? Je suis...

- un·e professionnel·le du travail social (y compris universitaire, politicien·ne, gestionnaire et manager dans le travail social)
- étudiant·e en travail social sans expérience professionnelle dans ce domaine
- étudiant·e en travail social avec une expérience professionnelle dans ce domaine
- un·e professionnel·le du travail social à la retraite
- un·e professionnel·le du travail social actuellement sans emploi
- aucune réponse ne correspond à ma situation

[Source : développé pour cette étude]

1.2 Activité professionnelle 2. Filtre. Afficher si 1.1 = (2) OU (6)

Merci beaucoup pour l'intérêt porté à la présente étude. Celle-ci s'adresse aux professionnel·le·s du travail social. Vu que vous ne travaillez pas (encore) dans le travail social, vous ne correspondez pas au groupe cible de cette étude. Si vous avez coché une des catégories par erreur, vous pouvez revenir à la page précédente et choisir une autre option.

[Source : développé pour cette étude]

1.3 Activité professionnelle 3. Filtre. Afficher si 1.1 = (3)

Vous avez indiqué être en train de suivre des études. Quel est votre niveau d'études actuel ?

- École supérieure
- Bachelor
- Master
- Doctorat

[Source : développé pour cette étude]

1.4 Activité professionnelle 4. Filtre. Afficher si 1.1 = (3)

À côté de vos études, travaillez-vous actuellement dans un champ du travail social ?

- Oui
- Non

[Source : développé pour cette étude]

2 SITUATION PROFESSIONNELLE

Filtre : Ce volet ne s'affiche que pour les participant·e·s qui travaillent actuellement dans le domaine du travail social (voir volet 1).

Les questions suivantes portent sur votre activité principale en tant que professionnel·le du travail social. Nous entendons par là le poste de travail auquel vous consacrez le plus d'heures.

2.1 Nombre total d'années

Depuis combien d'années travaillez-vous en tant que professionnel·le du travail social ?

- Champ numérique ouvert

[Source : développé pour cette étude]

2.2 Nombre d'années dans l'organisation actuelle

Depuis combien d'années travaillez-vous dans votre organisation actuelle ?

- Champ numérique ouvert

[Source : développé pour cette étude]

2.3 Pourcentage

Quel pourcentage de temps travaillez-vous à votre poste de travail principal ?
(Exemple : 20% = un jour de travail par semaine)

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90
- 91-100

[Source : développé pour cette étude]

2.4 Localité

Dans quel canton se trouve votre poste de travail principal actuel ?

- AG
- AI
- AR
- BE
- BL
- BS
- FR
- GE

- GL
- GR
- JU
- LU
- NE
- NW
- OW
- SG
- SH
- SO
- SZ
- TG
- TI
- UR
- VD
- VS
- ZG
- ZH

[Source : développé pour cette étude]

2.5 Type de contrat

Disposez-vous d'un emploi à durée indéterminée ?

- Oui
- Non

[Source : développé pour cette étude]

2.6 Position

Quelle est votre position professionnelle actuelle ?

- Stagiaire
- Collaborateur·rice sans fonction de direction
- Niveau de direction inférieur (p. ex. direction d'équipe)
- Niveau de direction intermédiaire (p. ex. direction de secteur ou de département)
- Niveau de direction supérieur (p. ex. gérance, direction, direction d'office)
- Autre position : [insérer ici un champ de texte ouvert]

[Source : développé pour cette étude]

2.7 Champ de travail 1

Veuillez indiquer dans quel champ du travail social vous êtes principalement actif·ve.

- Travail en gériatrie
- Intégration professionnelle
- Domaine du handicap
- Service social d'entreprise
- Conseil en éducation/conseil familial
- Conseil financier/en matière de dettes
- Asile/migration
- Recherche/enseignement
- Travail communautaire/dans l'espace social

- Services de santé
- Animation jeunesse
- Jardin d'enfant/crèche/garderie
- Protection de l'enfant/de l'adulte
- Hébergement/intégration par le logement
- Assistance aux victimes
- École
- Aide sociale
- Aide à l'enfance et à la jeunesse en institution
- Exécution des peines et des mesures
- Consultation/thérapie dans le domaine des addictions
- Travail associatif
- Autre champ de travail : ... [insérer ici un champ de texte ouvert]

[Source : développé pour cette étude]

2.8 Champ de travail 2

Veillez indiquer votre activité exacte dans le champ de travail indiqué ci-dessus.
(P. ex. « Curatrice/curateur » si vous avez sélectionné *Protection de l'enfant/de l'adulte*, ou
« Agent de probation » si vous avez sélectionné *Exécution des peines et des mesures*)

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

3 IMPLICATION POLITIQUE PSYCHOLOGIQUE

Cette partie du questionnaire se penche sur votre intérêt et vos opinions politiques.

3.1 Intérêt politique

Vous intéressez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout à la politique ?

- Beaucoup
- Assez
- Peu
- Pas du tout

[Source : ESS, 2020, Item B1]

3.2 Impact politique externe 1

Dans quelle mesure diriez-vous que le système politique en Suisse permet aux personnes comme vous d'avoir leur mot à dire sur ce que fait le gouvernement ?

- Pas du tout
- Très peu
- Un peu
- Beaucoup
- Enormément

[Source : ESS, 2020, Item B2]

3.3 Impact politique externe 2

Et dans quelle mesure diriez-vous qu'en Suisse, le système politique permet aux personnes comme vous d'avoir une influence sur la politique ?

- Pas du tout
- Très peu
- Un peu
- Beaucoup
- Enormément

[Source : ESS, 2020, Item B4]

3.4 Impact politique interne 1

Dans quelle mesure vous sentez-vous capable de jouer un rôle actif dans un groupe qui s'occupe de questions politiques ?

- Pas du tout capable
- Un peu capable
- Assez capable
- Très capable
- Tout à fait capable

[Source : ESS, 2020, Item B3]

3.5 Impact politique interne 2

Et dans quelle mesure êtes-vous confiant·e dans votre capacité à participer à la vie politique ?

- Pas confiant·e du tout
- Peu confiant·e
- Assez confiant·e
- Très confiant·e
- Tout à fait confiant·e

[Source : ESS, 2020, Item B5]

3.6 Idéologie politique

En politique, les gens parlent parfois de « gauche » et de « droite ». Où vous placeriez-vous sur cette échelle, 0 signifiant la gauche et 10 la droite ?

- 0 = la gauche
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 = la droite

[Source : ESS, 2020, Item B26]

3.7 Appartenance à un parti 1

Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentez plus proche que des autres partis ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

[Source : ESS, 2020, Item B23]

3.8 Appartenance à un parti 2. Filtre. Afficher si 3.7 = « oui »

Parmi les suivants, quel est le parti dont vous vous sentez plus proche ?

- Liste alternative
- Le Centre
- UDF
- PEV
- PLR
- PVL
- Les Verts
- PST-POP
- PS
- UDC
- Autre parti : [Insérer un champ de texte ouvert]

[Source : ESS, 2020, Item B24]

4 RÉSEAUX ET IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

Dans cette section, nous nous intéressons à vos réseaux ainsi qu'à votre identité professionnelle.

4.1 Importance de l'activité au sein de réseaux et de groupes

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes actif·ve au sein des réseaux et groupes suivants :

		(0) Non membre, (1) Passif·ve, (2) Plutôt passif·ve, (3) Plutôt actif·ve, (4) Actif·ve				
1	Organisation d'étudiant·e·s	0	1	2	3	4
2	Mouvement social et/ou politique (p. ex. Black Lives Matter, mouvement pour le climat)	0	1	2	3	4
3	Représentation des intérêts/organisation non gouvernementale (p. ex. Amnesty International, Greenpeace)	0	1	2	3	4
4	Syndicat	0	1	2	3	4
5	Parti politique	0	1	2	3	4
6	Association professionnelle du travail social, AvenirSocial	0	1	2	3	4
7	Société suisse de travail social, SSTs	0	1	2	3	4
8	Groupement activiste de travail social (p. ex. Forum für kritische Soziale Arbeit, Kriso)	0	1	2	3	4
9	Autre union, association ou groupe de travail social (p. ex. SAGES, SSAV)	0	1	2	3	4

[Source : basé sur Verba, et al., 1995 ; Schlozman et al., 2018 et modifié par Kindler, 2021 ; Kindler & Ostrander, 2022 ; Weiss-Gal & Gal, 2020]

4.2 Identité professionnelle

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

		1 = absolument pas d'accord, 5 = tout à fait d'accord				
1	Le travail social a une mission politique.	1	2	3	4	5
2	Parallèlement au soutien individuel des bénéficiaires, l'action en faveur d'un changement structurel fait également partie de mon identité professionnelle.	1	2	3	4	5
3	L'engagement en faveur d'un changement social est le devoir des professionnel·le·s du travail social.	1	2	3	4	5
4	En tant que professionnel·le du travail social, je dois m'engager pour des relations plus justes.	1	2	3	4	5

[Source : Burzlaff, 2022 ; Kindler, 2021]

4.3 Champ de texte ouvert sur l'identité professionnelle

Qu'entendez-vous par mission politique du travail social ?

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

5 L'ENGAGEMENT DANS LA POLICY PRACTICE

Les questions suivantes portent sur vos activités en vue d'influencer les politiques* dans le cadre de votre pratique professionnelle (Policy Practice).

* Par politiques, on entend toute décision et tout mécanisme de contrôle comme les lois, instructions de service et règlements qui sont valables dans un contexte spécifique. Cela peut concerner autant les politiques de la Confédération, d'un canton ou d'une ville que les politiques d'une organisation, par exemple celle dans laquelle vous travaillez.

5.1 L'engagement dans la Policy Practice

Dans l'ensemble de votre parcours professionnel, à quelle fréquence avez-vous participé aux activités suivantes en tant que professionnel·le du travail social, afin d'influencer l'élaboration des politiques* ?

		(0) Jamais, (1) Rarement, (2) Parfois, (3) Souvent, (4) Très souvent				
1	Engagement pour l'amélioration des conditions de travail des professionnel·le·s du travail social	0	1	2	3	4
2	Prise de contact/échange avec des décideurs·ses politiques**	0	1	2	3	4
3	Invitation de décideurs·ses politiques à visiter votre organisation ou la commune / le quartier dans lequel vous travaillez	0	1	2	3	4
4	Prise de contact/échange avec d'autres organisations	0	1	2	3	4
5	Prise de contact/échange avec une association, un syndicat ou un groupe d'intérêt	0	1	2	3	4
6	Prise de contact/échange avec des personnalités importantes ou des influenceurs·ses	0	1	2	3	4
7	Utilisation des médias sociaux	0	1	2	3	4
8	Communication avec les médias de masse (p. ex. télévision, radio, journaux)	0	1	2	3	4
9	Exploitation de données existantes ou collecte de nouvelles données (p. ex. statistiques ou réalisation d'une étude)	0	1	2	3	4
10	Collecte des opinions et des retours auprès des bénéficiaires	0	1	2	3	4
11	Soutien des bénéficiaires	0	1	2	3	4
12	Participation à une commission parlementaire au niveau local, cantonal et/ou national	0	1	2	3	4
13	Participation à une action en justice	0	1	2	3	4
14	Engagement politique et social ou participation à une manifestation (p. ex. pétition, marche protestataire ou rassemblement)	0	1	2	3	4
15	Participation à un groupement (p. ex. groupe de travail, organe, table ronde, coalition)	0	1	2	3	4
16	Organisation d'un événement (p. ex. colloque, conférence, séminaire, atelier)	0	1	2	3	4
17	Élaboration d'un document (p. ex. document de référence, prise de position, communiqué de presse)	0	1	2	3	4

* Par politiques, on entend toute décision et tout mécanisme de contrôle comme les lois, instructions de service et règlements qui sont valables dans un contexte spécifique. Cela peut concerner autant les politiques de la Confédération, d'un canton ou d'une ville que les politiques d'une organisation, par exemple celle dans laquelle vous travaillez.

** Les décideurs·ses politiques sont des personnes qui ont le pouvoir de prendre des décisions dans l'élaboration des politiques ou qui peuvent les influencer. Concrètement, il s'agit par exemple de politicien·nes, de conseiller·ères politiques, de fonctionnaires, de cadres dans l'administration sociale ainsi que de responsables de section et de service. Au sein d'une organisation, cela inclut les responsables d'équipe ou de domaine, ainsi que la direction.

[Source : barème retravaillé, à l'origine élaboré par Weiss-Gal et al., 2020]

5.2 Importance de l'engagement dans la Policy Practice au niveau organisationnel, local, cantonal, national et international

Dans votre parcours professionnel, à quelle fréquence avez-vous participé à des activités en tant que professionnel·le du travail social afin d'influencer l'élaboration des politiques* au...

		(0) Jamais, (1) Rarement, (2) Parfois, (3) Souvent, (4) Très souvent				
1	niveau de l'organisation/établissement ?	0	1	2	3	4
2	niveau local ?	0	1	2	3	4
3	niveau cantonal ?	0	1	2	3	4
4	niveau national ?	0	1	2	3	4
5	niveau international ?	0	1	2	3	4

* Par politiques, on entend toute décision et tout mécanisme de contrôle comme les lois, instructions de service et règlements qui sont valables dans un contexte spécifique.

[Source : Tayri-Schwartz, 2015]

5.3 Champ de texte ouvert sur l'importance de l'engagement dans la Policy Practice

Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant l'élaboration de politiques comme partie intégrante du travail social ?

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

6 SOUTIEN DE LA POLICY PRACTICE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Nous nous intéressons maintenant à savoir dans quelle mesure votre employeur·se vous soutient/vous a soutenu·e dans l'élaboration de politiques. Les affirmations suivantes se rapporte à tous les postes que vous avez occupé/que vous occupez actuellement en tant que professionnel·le du travail social.

6.1 Soutien de la Policy Practice sur le lieu de travail

Dans les établissements au sein desquels j'ai travaillé en tant que professionnel·le du travail social au cours de ma pratique professionnelle...

		1 = absolument pas d'accord, 5 = tout à fait d'accord				
1	la direction encourageait la prise d'influence dans l'élaboration de politiques*.	1	2	3	4	5
2	la prise d'influence des professionnel·le·s du travail social dans l'élaboration de politiques* était souhaitée.	1	2	3	4	5
3	des informations sur les possibilités de contact avec des décideurs·ses politiques avaient été transmises.	1	2	3	4	5
4	il y avait des discussions et rencontres spéciales dédiées aux thèmes politiques d'actualité.	1	2	3	4	5
5	la prise d'influence des professionnel·le·s du travail social dans l'élaboration de politiques* a eu un impact positif sur leur carrière.	1	2	3	4	5
6	la prise d'influence des professionnel·le·s du travail social dans l'élaboration de politiques* a eu un impact négatif sur leur carrière.	1	2	3	4	5
7	des formations continues et des ateliers internes sur l'élaboration de politiques* ont été proposés aux professionnel·le·s du travail social.	1	2	3	4	5
8	la participation à des séminaires ou conférences portant sur des thèmes politiques d'actualité entrant dans le cadre des fonctions des professionnel·le·s du travail social.	1	2	3	4	5
9	les professionnel·le·s du travail social qui influençaient l'élaboration de politiques* recevaient une reconnaissance.	1	2	3	4	5
10	l'élaboration de politiques* faisait partie de la description du poste de professionnel·le·s du travail social.	1	2	3	4	5

* Par politiques, on entend toute décision et tout mécanisme de contrôle comme les lois, instructions de service et règlements qui sont valables dans un contexte spécifique. Cela peut concerner autant les politiques de la Confédération, d'un canton ou d'une ville que les politiques d'une organisation, par exemple celle dans laquelle vous travaillez.

[Source : Gal & Weiss-Gal, 2017; Tayri-Schwartz, 2015]

7 BIG FIVE INVENTORY (BFI)

La section suivante s'intéresse aux caractéristiques personnelles.

7.1 Big Five Inventory-2-XS

Veillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord avec les affirmations suivantes :
Je suis une personne...

		1 = Fortement en désaccord, 5 = Fortement en accord				
1	qui a tendance à être calme.	1	2	3	4	5
2	pleine de compassion, au cœur tendre.	1	2	3	4	5
3	qui a tendance à être désorganisée.	1	2	3	4	5
4	qui s'inquiète beaucoup.	1	2	3	4	5
5	fascinée par l'art, la musique ou la littérature.	1	2	3	4	5
6	dominatrice, qui agit en leader.	1	2	3	4	5
7	qui est parfois impolie avec les autres.	1	2	3	4	5
8	qui a des difficultés à se mettre au travail.	1	2	3	4	5
9	qui a tendance à se sentir déprimée.	1	2	3	4	5
10	qui s'intéresse peu aux idées abstraites.	1	2	3	4	5
11	pleine d'énergie.	1	2	3	4	5
12	qui présume le meilleur des gens.	1	2	3	4	5
13	fiable, sur qui on peut toujours compter.	1	2	3	4	5
14	émotionnellement stable, pas facilement contrariée.	1	2	3	4	5
15	créative, qui a facilement de nouvelles idées.	1	2	3	4	5

[Source : Soto & John, 2017a, 2017b]

8 POLICY PRACTICE DANS LES ÉTUDES

Dans cette section, nous nous penchons sur vos études.

8.1 Fondements théoriques de la Policy Practice

Dans le cadre de vos études, combien avez-vous appris sur...

		1 = rien 5 = beaucoup				
1	la définition internationale du travail social de l'IFSW/IASSW ?	1	2	3	4	5
2	les principes éthiques du travail social ?	1	2	3	4	5
3	le travail social en tant que pratique micro, méso et macro ?	1	2	3	4	5
4	le lien entre travail social et politique sociale ?	1	2	3	4	5
5	le déroulement des processus politiques ?	1	2	3	4	5
6	les origines structurelles des problèmes sociaux ?	1	2	3	4	5
7	le travail social critique ?	1	2	3	4	5
8	les théories de la justice sociale ?	1	2	3	4	5
9	les différentes formes de discrimination (p. ex. antisémitisme, racisme, sexisme, validisme, classisme, hostilité envers les personnes queers) ?	1	2	3	4	5
10	les mouvements sociaux/politiques ?	1	2	3	4	5

[Source : Burzlaff, 2020, 2021, 2022; Schwartz-Tayri, 2021]

8.2 Policy Practice dans la pratique

Dans le cadre de vos études, combien avez-vous...

		1 = rien 5 = beaucoup				
1	appris sur les méthodes pouvant induire des changements structurels ?	1	2	3	4	5
2	appris sur la Policy Practice ?	1	2	3	4	5
3	appris sur vos possibilités d'influencer l'élaboration de politiques* (p. ex. stratégies et voies) ?	1	2	3	4	5
4	appris à influencer les politiques* au moyen d'exercices ?	1	2	3	4	5
5	participé à des activités qui visaient justement l'élaboration de politiques* ?	1	2	3	4	5

* Par politiques, on entend toute décision et tout mécanisme de contrôle comme les lois, instructions de service et règlements qui sont valables dans un contexte spécifique. Cela peut concerner autant les politiques de la Confédération, d'un canton ou d'une ville que les politiques d'une organisation, par exemple celle dans laquelle vous travaillez.

[Source : Burzlaff, 2020, 2021, 2022; Schwartz-Tayri, 2021]

8.3 Champ de texte ouvert sur la formation au sujet de la Policy Practice

Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant les fondements politiques et/ou les possibilités de conception politiques en tant que contenu de vos études ?

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

9 COMPÉTENCES EN TERMES DE POLICY PRACTICE

Dans cette partie du sondage, nous vous prions de procéder à une autoévaluation concernant vos compétences dans l'élaboration de politiques.

9.1 Compétences en termes de Policy Practice

Dans quelle mesure estimez-vous disposer des compétences suivantes pour l'élaboration de politiques* ?

		1 = aucune compétence 5 = compétences développées				
Compétences politiques						
1	Organiser des actions de protestation (p. ex. manifestations, pétitions)	1	2	3	4	5
2	Demander un soutien financier	1	2	3	4	5
3	Motiver la société civile à prendre part aux processus de décision politiques	1	2	3	4	5
4	Utilisation des médias traditionnels (p. ex. journaux, télévision)	1	2	3	4	5
5	Utilisation des médias sociaux	1	2	3	4	5
6	Engagement de procédures juridiques	1	2	3	4	5

Compétences analytiques						
7	Rédaction d'un article sur un sujet de politique sociale	1	2	3	4	5
8	Analyse de problèmes sociaux, d'injustices ou de problématiques juridiques	1	2	3	4	5
9	Développer une stratégie politique (p. ex. fixer des objectifs, identifier les parties prenantes, déterminer les obstacles)	1	2	3	4	5

Compétences interactionnelles						
10	Former une coalition ou fonder une association	1	2	3	4	5
11	Développer son influence personnelle	1	2	3	4	5
12	Utiliser des stratégies rhétoriques	1	2	3	4	5
13	Savoir s'imposer	1	2	3	4	5
14	Capacité à gérer les conflits	1	2	3	4	5

Compétences dans l'identification de valeurs						
15	Identifier les valeurs sous-jacentes d'une certaine politique*	1	2	3	4	5
16	S'impliquer dans un processus de décision sur la base des normes éthiques du travail social	1	2	3	4	5
17	Faire la part entre les avantages et les inconvénients d'une certaine politique*	1	2	3	4	5

* Par politiques, on entend toute décision et tout mécanisme de contrôle comme les lois, instructions de service et règlements qui sont valables dans un contexte spécifique. Cela peut concerner autant les politiques de la Confédération, d'un canton ou d'une ville que les politiques d'une organisation, par exemple celle dans laquelle vous travaillez.

[Source : Schwartz-Tayri et al., 2021, basé sur Jansson, 2018]

10 PARTICIPATION POLITIQUE BÉNÉVOLE

Vous avez bientôt terminé. Les questions de l'avant-dernière partie du sondage concernent votre participation politique non professionnelle, bénévole.

10.1 Consommation d'actualité

Au cours d'une journée ordinaire, combien de temps environ passez-vous à regarder, lire ou écouter des informations sur la politique et l'actualité ? Veuillez donner votre réponse en heures et en minutes.

- Menu déroulant Heures 0-23
- Menu déroulant Minutes 0-59

[Source : ESS, 2020, Item A1]

10.2 Élections au niveau national

Avez-vous voté lors de la dernière élection au Conseil National en octobre 2023 ?

- Oui
- Non
- Je ne m'en souviens pas
- Je n'ai pas le droit de vote

[Quelle: modifié sur la base de ESS, 2020, Item B13]

10.2A Élections au niveau cantonal et local

Avez-vous voté lors des dernières élections au...

		Oui	Non	Je ne m'en souviens pas	Je n'ai pas le droit de vote
1	niveau national ?				
2	niveau cantonal ?				
3	niveau local ?				

[Source : modifié sur la base de ESS, 2020, Item B13]

10.2b Participation aux votations

Avec quelle fréquence participez-vous aux questions politiques lors des votations populaires (p. ex. initiatives et référendums) au...

		Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Toujours	Je n'ai pas le droit de vote
1	niveau national ?						
2	niveau cantonal ?						
3	niveau local ?						

[Source : Kindler, 2021]

10.3 Participation politique

Durant les 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des actions suivantes ?

		Oui	Non
1	Contacté un homme ou une femme politique, un ou une responsable politique fédéral, cantonal ou communal		
2	Fait un don ou milité dans un parti politique ou un groupe engagé politiquement		
3	Porté ou affiché un badge ou un autocollant de campagne		
4	Signé une pétition		
5	Pris part à une manifestation		
6	Boycotté certains produits		
7	Publié ou partagé sur Internet quoi que ce soit en rapport avec la politique		
8	Fait du bénévolat pour une association caritative ou un organisme à but non lucratif		

[Source : ESS, 2020, Items B15-B22]

11 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Pour conclure ce sondage, nous aimerions vous poser encore quelques questions sur votre niveau de formation et votre situation privée.

11.1 Niveau d'études 1

De quels diplômes disposez-vous ?
(Plusieurs réponses possibles)

- Je suis encore étudiant·e
- Diplôme d'une école supérieure (ES)
- Bachelor
- Master
- Doctorat
- Habilitation universitaire

[Source : développé pour cette étude]

11.2 Niveau d'études 2

Dans quelle(s) discipline(s) avez-vous obtenu ce(s) diplôme(s) ?
(P. ex. travail social, sciences de l'éducation, sciences politiques)

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

11.3 Âge

Veillez indiquer votre âge.

- Champ numérique ouvert

[Source : développé pour cette étude]

11.4 Genre

Comment définissez-vous votre genre ?

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

11.5 Responsabilité de personnes à charge 1

Êtes-vous la personne de référence pour la prise en charge d'enfants âgé·es de moins de 18 ans et/ou d'adultes nécessitant des soins ?

- Oui
- Non

[Source : développé pour cette étude]

11.6 Responsabilité de personnes à charge 2. Filtre. Afficher si Responsabilité de personnes à charge 1 = oui

Combien d'enfants âgé-es de moins de 18 ans et/ou d'adultes nécessitant des soins avez-vous à votre charge ?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Plus de 6

[Source : développé pour cette étude]

11.7 Discrimination 1

Considérez-vous que vous appartenez à un groupe discriminé ?

- Oui
- Non
- Je ne souhaite pas répondre
- Je ne sais pas

[Source : ESS, 2020, Item C18]

11.8 Discrimination 2. Filtre. Afficher si Discrimination 1 = « oui »

Souhaitez-vous spécifier quelles sont les formes de discrimination qui vous concernent ?

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

11.9 Dernière question

Voici la dernière question. Souhaitez-vous nous communiquer autre chose concernant les thèmes abordés par cette étude ?

- Champ de texte ouvert

[Source : développé pour cette étude]

12 PAGE DE REMERCIEMENT ET TIRAGE AU SORT

Merci beaucoup d'avoir participé à cette étude. Vos réponses ont toutes été enregistrées. Vous vous trouvez maintenant sur une seconde page de questionnaire avec un lien différent (voir l'URL ci-dessus). Cela signifie que les données saisies ici ne peuvent pas être mises en relation avec celles saisies précédemment dans le questionnaire que vous avez rempli.

Pour vous remercier de votre participation, nous tirons au sort dix bons pour des livres d'une valeur de 50 francs chacun. Si vous souhaitez participer à ce tirage au sort, veuillez indiquer votre adresse e-mail. Toutes les données indiquées ici sont traitées de manière confidentielle et seront définitivement supprimées après le tirage au sort.

En cas de questions portant sur l'étude ou le tirage au sort, vous pouvez contacter Tobias Kindler (tobias.kindler@ost.ch).

Si vous souhaitez participer au tirage au sort, veuillez indiquer ici votre adresse e-mail.

- Champ de texte ouvert

13 BIBLIOGRAPHIE

- Burzlauff, M. (2020). Policy Practice. Eine Einführung mit Fokus auf Curricula Sozialer Arbeit. In G. Rieger & J. Wurtzbacher (Eds.), *Tatort Sozialarbeitspolitik. Fallbezogene Politiklehre für soziale Professionen* (pp. 27–51). Beltz Juventa.
- Burzlauff, M. (2021). Denkanstöße und Ideen für die Policy Practice Lehre. In A. Dischler & D. Kulke (Eds.), *Politische Praxis und Soziale Arbeit. Theorie, Empirie und Praxis politischer Sozialer Arbeit* (pp. 279–298). Barbara Budrich.
- Burzlauff, M. (2022). *Selbstverständnisse Sozialer Arbeit. Individualisierungen – Kontextualisierungen – Policy Practice. Eine Curriculaanalyse* (2nd ed.). Beltz Juventa
- European Social Survey [ESS] (2020). *ESS Round 10 Source Questionnaire*. London: ESS ERIC Headquarters c/o City, University of London.
https://stessrelpubprodwe.blob.core.windows.net/data/round10/fieldwork/source/ESS10_source_questionnaires.pdf (Swiss ESS Questionnaire available:
https://stessrelpubprodwe.blob.core.windows.net/data/round10/fieldwork/switzerland/ESS10_questionnaires_CH.pdf)
- Gal, J., & Weiss-Gal, I. (2017). *Where academia and policy meet. A cross-national perspective on the involvement of social work academics in social policy*. Policy Press.
- Jansson, B. (2018). *Becoming an effective policy advocate*. Cengage
- Kindler, T. (2021). Sozialen Wandel gestalten – Einflussfaktoren auf die politische Aktivität von Fachpersonen und Studierenden der Sozialen Arbeit in der Schweiz. In A. Dischler & D. Kulke (Eds.), *Politische Praxis und Soziale Arbeit. Theorie, Empirie und Praxis politischer Sozialer Arbeit* (pp. 163–180). Barbara Budrich.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv25c4z79.11>
- Kindler, T., & Ostrander, J. (2022). Factors influencing the political activity of social workers: A comparative study among Swiss and United States social workers. *Journal of Sociology & Social Welfare*, 49(1), 148–173.
- Schlozman, K. L., Brady, H. E., & Verba, S. (2018). *Unequal and unrepresented: Political inequality and the people's voice in the new gilded age*. Princeton University Press.
- Schwartz-Tayri, T. M. (2021). The willingness of social work students to engage in policy practice: The role of personality traits and political participation predictors. *The British Journal of Social Work*, 51(7), 2381-2398. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa065>
- Schwartz-Tayri, T. M., Malka, M., Moshe-Grodofsky, M., & Gilbert, N. (2021). Integrating micro and macro practice: An evaluation of the policy advocacy course. *Journal of Social Work Education*, 57(3), 464-477. <https://doi.org/10.1080/10437797.2020.1713271>
- Soto, C. J., & John, O. P. (2017a). The next Big Five Inventory (BFI-2): Developing and assessing a hierarchical model with 15 facets to enhance bandwidth, fidelity, and predictive power. *Journal of Personality and Social Psychology*, 113(1), 117–143.
<https://doi.org/10.1037/pspp0000096>
- Soto, C. J., & John, O. P. (2017b). Short and extra-short forms of the Big Five Inventory–2: The BFI-2-S and BFI-2-XS. *Journal of Research in Personality*, 68(1), 69–81.
<https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.02.004>
- Tayri-Schwartz, T. M. (2015). *Engagement in policy-practice by Israeli social workers: Individual and organizational factors* [Unpublished doctoral dissertation, in Hebrew], Tel-Aviv University.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality. Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Weiss-Gal, I., & Gal, J. (2020). Explaining the policy practice of community social workers. *Journal of Social Work*, 20(2), 216-233.
<https://doi.org/10.1177/1468017318814996>
- Weiss-Gal, I., Gal, J., Schwartz-Tayri, T., Gewirtz-Meydan, A., & Sommerfeld, D. (2020). Social workers' policy practice in Israel: Internal, indirect, informal and role contingent. *European Journal of Social Work*, 23(2), 203–214.
<https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1499614>